

TRATAMENTO DE CICATRIZES HIPERTRÓFICAS COM USO DE 5- FLUORACIL E TRIACINOLONA

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO, Medicina / 06/10/2023](#)

TREATMENT OF HYPERTROPHIC SCARS WITH THE USE OF 5- FLUORACIL AND TRIACINOLONE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8414800

¹Allane De Souza Mattos

¹Hélida Nogueira Nobre Reale

²Tamires Robles

RESUMO

Introdução: As cicatrizes hipertróficas caracterizam-se por uma neoformação de colágeno preponderante que não se orientam ao longo das linhas da fenda como em uma cicatriz normal, mas sim projetando-se em espiral sobre a superfície da pele. Embora não apresente risco à saúde física, pode causar prurido, dor e restrições funcionais dependendo de sua localização. **Objetivo:** Discutir sobre a eficácia do uso da associação do 5-Fluoracil e Triacinelona, como base terapêutica para o tratamento de cicatrizes hipertróficas. **Métodos:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura por meio de pesquisa na Biblioteca Virtual de

Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library On-line (SCIELO) e em livros, referentes ao período de 2014 à 2021. Os critérios de inclusão foram: Descritores relacionados ao tema, metodologias de ensaios clínicos, meta-análise, caso controle e período de busca.

Resultados principais: O uso da associação do 5-Fluoracil e Triacínolona no tratamento de cicatrizes hipertróficas mostrou-se uma terapêutica segura, de administração facilitada, com resultados eficazes e com menores taxas de recorrências em segmentos maiores. **Considerações finais:** Esta combinação terapêutica oferece uma abordagem promissora e segura para o tratamento de cicatrizes hipertróficas, com resultados positivos no controle do crescimento excessivo do tecido cicatricial e redução de complicações locais.

Palavras-chave: Cicatrizes, Cicatrizes hipertróficas, 5-Fluoracil, Triacínolona.

ABSTRACT

Introduction: Hypertrophic scars are characterized by a preponderant collagen neoformation that is not oriented along the lines of the fissure as in a normal scar, but rather projects in a spiral over the surface of the skin. Although it does not pose a risk to physical health, it can cause itching, pain and specific restrictions depending on its location. **Objective:** To discuss the effectiveness of using the combination of 5-Fluoracil and Triacínolone, as a therapeutic basis for the treatment of hypertrophic scars. **Methods:** This is an integrative literature review study through research in the Virtual Health Library (VHL), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), in the electronic library Scientific Electronic Library Online (SCIELO) and in books, referring to the period from 2014 to 2021. **The inclusion criteria were:** Descriptors related to the topic, clinical trial methodologies, meta-analysis, control case and search period. Main results: The use of the combination of 5-Fluoracil and Triacínolone in the treatment of hypertrophic scars proved to be a safe

therapy, easy to administer, with effective results and lower recurrence rates in larger segments. **Final considerations:** This therapeutic combination offers a promising and safe approach for the treatment of hypertrophic scars, with positive results in controlling excessive scar tissue growth and reducing local complications.

Keywords: Scars, Hypertrophic scars, 5-Fluoracil, Triacinelone.

1. INTRODUÇÃO

As cicatrizes são parte natural e essencial do processo de cicatricial do corpo humano. São formadas como resultado de tecidos danificados após lesões, cirurgias ou condições dermatológicas. Embora a maioria das cicatrizes tendem a se tornarem menos visível ao longo do tempo, algumas podem sofrer um crescimento anormal, tornando-se cicatrizes hipertróficas (JIANG et al., 2020).

As cicatrizes hipertróficas são caracterizadas por um aumento excessivo do tecido cicatricial na área interna, causando uma neoformação eminente do colágeno, que se desenvolvem de forma desorientada ao longo das linhas da fenda, como no processo normal da cicatrização, assim, projetando-se em espiral sobre as superfícies da pele, acarretando em uma aparência esteticamente afetada (FERREIRA e D ´ ASSUMPÇÃO, 2016).

Essas cicatrizes podem ser emocionalmente angustiantes para os indivíduos, afetando sua autoconfiança e qualidade de vida. Além disso, podem apresentar sintomas incômodos, como prurido, dor e rigidez. Embora as cicatrizes hipertróficas possam ocorrer em qualquer pessoa, independentemente da idade ou etnia, certos fatores aumentam o risco de sua formação, tais como ferimentos graves, queimaduras, incisões fisiológicas malfeitas, predisposição genética, resistência e tensão excessiva na área da cicatrização são alguns dos elementos que desencadearam para o desenvolvimento dessas cicatrizes indesejadas (MIOT e MIOT, 2013).

Diante do frequente cenário da vasta gama de terapêuticas, a conservação e o tratamento da completude da pele tem sido base de diversas pesquisas científicas, fator este que traz às diversidades das áreas da saúde uma melhor compreensão do processo de cicatrização tecidual de modo a reduzir os impactos sociais e na saúde dos pacientes com problemas estéticos e funcionais decorrentes da cicatriz hipertrófica (GUEDES e MEIJA, 2014).

A reparação de um trauma tecidual é feita por dois processos: (1) regeneração, na qual a reparação é feita pela neoformação de células semelhantes às do tecido lesado e ocorre quando a lesão não atinge todas as camadas da derme, e (2) cicatrização, dá-se quando lesão cutânea penetra na derme profunda, havendo deposição de tecido fibroso, resultando em uma cicatriz indelével (HOCHMAN et al., 2012).

As cicatrizes hipertróficas podem ocorrer em até 70% das cicatrizes cirúrgicas. A proliferação e a migração de fibroblastos têm função fundamental na cicatrização cutânea. O maior papel dos fibroblastos é a formação de colágeno, proteoglicanas e elastina. Cicatrizes hipertróficas perduram na fase proliferativa por período maior, ocasionando um acúmulo exacerbado de matriz extracelular. Na avaliação histológica, exibem um aumento no colágeno tipo III, com fibras organizadas paralelas à epiderme. Entretanto, sua fisiopatologia ainda não foi totalmente esclarecida (GUEDES e MEIJA, 2014).

O tratamento da cicatriz hipertrófica mantém-se um obstáculo. Muitas técnicas têm sido utilizadas com eficácias variadas, como: radioterapia, crioterapia, ácido retinoico, interferoninibidores da calcineurina, citrato de tamoxifeno, pentoxifilina imidazolaquinolinas, os corticosteroides injetáveis, silicone em gel, compressão, laser de CO₂, terapia fotodinâmica, luz intensa pulsada, metotrexate, citrato de tamoxifeno, 5-fluorouracil e os anti-histamínicos (VANA et al., 2014; FERREIRA e D´ASSUMPÇÃO, 2016).

A terapêutica possui sua variabilidade de acordo com a gravidade, tamanho e localização da cicatrização, bem como dos fármacos utilizados por cada paciente. Diante da vasta opção de tratamento, a combinação das terapias, proporciona melhores resultados. Não obstante, é importante ressaltar que, cada caso de cicatrização hipertrófica é único, e o tratamento deve ser personalizado com base nas necessidades individuais do paciente (KHAN et al., 2014).

A presente pesquisa tem por objetivo primário discutir sobre o uso da associação do 5- Fluoracil e triacínolona, como base terapêutica no para o tratamento de cicatrizes hipertróficas. A pesquisa se justifica dado a importância que esta terapia tem apresentado em seus resultados quando do uso combinado destes fármacos, tem proporcionando uma alternativa segura e eficaz para o tratamento de cicatrizes hipertróficas, principalmente considerando que as cicatrizes hipertróficas estão relacionadas ao desconforto e insatisfação dos pacientes.

Cumprido salientar que, uma variabilidade de resultados vem sendo utilizados para avaliar o uso do 5-fluoracil e triacínolona no tratamento de cicatrizes hipertróficas. Não obstante, o benefício deste tratamento está na capacidade de previsão da resposta, visando uma adaptabilidade do benefício máximo do paciente, gerando assim, melhores resultados.

2. METODOLOGIA

Nesta pesquisa, utilizou-se, como referencial teórico a Prática Baseada em Evidências. A prática baseada em evidências é um enfoque que oportuniza o aperfeiçoamento da qualidade da assistência à saúde. Essa abordagem circunda a definição de uma problemática, a diligência e avaliação crítica das demonstrações disponíveis, particularmente pesquisas, implementação das evidências na prática e apreciação dos resultados obtidos. Integra ainda, a capacidade clínica do profissional e as preferências do cliente para a tomada de decisão sobre a assistência à saúde (GALVÃO, 2012).

Ademais, trata-se de uma revisão integrada de literatura de publicações em periódicos, por meio da revisão bibliográfica das fontes de busca constituídas pelos recursos eletrônicos nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library On-line (SciELO), e livros, referentes aos anos 2014 até 2021. Utilizando as seguintes palavras-chave: Cicatrizes, and Cicatrizes Hipertróficas, and 5-Fluoracil, and Triacinelona, sem restrição de idade, sexo ou raça, ou limitação de idioma.

A pesquisa bibliográfica ocorreu de forma minuciosa. Posterior a esta busca, foi realizado uma avaliação dos títulos e resumos, de maneira a selecioná-los e assim fazer o registro na ficha de elegibilidade previamente elaborada, da qual foram registrados os dados dos periódicos, a base de dados, o idioma de origem, ano da publicação, objetivos, resultados e conclusões.

Em contraposto, como critério de exclusão, não foram utilizadas pesquisas nas quais os pacientes não aceitaram a realização do tratamento das cicatrizes hipertróficas com associação do 5-Fluoracil e Triacinelona, ou mesmo pacientes com abandono da terapêutica prescrita e artigos pagos e duplicados em mais de uma base de dados.

Após leitura minuciosa, observou-se que 22 dos artigos se adequavam aos critérios de busca. Destes, cinco estudos pré-selecionados se adequaram aos critérios de inclusão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

A amostra final desta revisão foi constituída por cinco artigos científicos, selecionados pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos.

Destes, foram encontrados na base de dados LILACS, Medline, SciELO, RBCP. Os cinco artigos utilizados para análise da revisão integrativa estão voltados para o tratamento de cicatrizes hipertróficas com o uso do 5-fluoracil e triacinelona associados. Estes por sua vez apresentaram

respostas significativas quando do uso desta combinação, principalmente quando comparados a outras formas de tratamento (Figura 01).

Figura 01– Fluxograma referente a seleção dos estudos científicos para a construção deste artigo.

Fonte: (MATTOS; REALE; ROBLES, 2023)

Quadro 01: Descrição dos tipos de estudos e principais resultados dos artigos selecionados

Autores Ano	Período	Delimitação	Lesões estudadas e tratadas	Resultados e Conclusões
Yi Min	Int	Revisão	Trata	O TAC combinado ao 5-FU é mais indicado para o tratamento e prevenção de cicatrizes

g Ren ; et al. 201 7	W ou nd Jo ur nal	siste- máti ca e meta - análi se com 51 arti- gos.	ment o de ci- catriz es hiper tró- ficas quel óides .	<p>hipertróficas e quelóides, com maior melhora na altura da cicatriz e na satisfação do paciente, além de menos efeitos colaterais.</p> <p>Presume-se que a combinação de 5-fluorouracil (5-FU) com acetoneido de triancinolona (TAC) melhora o tratamento de cicatrizes patológicas</p>
Farr ukh Asla m Kha lid; et al. 202 0	Jo ur nal Bu rns	Ensaio clínic o rand omiz ado com 60 paci- entes	Trata ment o de ci- catriz es hiper tró- ficas na orelh a	<p>Estudo com um total de 60 pacientes completaram o estudo, com 30 pacientes em cada grupo. 7 pacientes (23,34%) no Grupo A e 9 pacientes (30%) no Grupo B eram do sexo masculino, enquanto 23 pacientes (76,67%) no Grupo A e 21 pacientes (70%) no Grupo B eram do sexo feminino, ou seja, do sexo masculino para a proporção feminina é de 1:2,75. A média de idade foi de 31,8+6,48 anos. A comparação da frequência de eficácia em ambos os grupos mostrou que 73,33% (n=22) no Grupo-A e 43,33% (n=13) no Grupo-B tiveram eficácia, o valor de p foi calculado como 0,01, mostrando diferença estatística significativa.</p> <p>A excisão e 5-FU/TAC intralesional é um tratamento eficaz para cicatrizes hipertróficas nas orelhas.</p>
Ma om é Asla	J Pa	Ensaio clínic	Cicat rizes	<p>O Grupo A recebeu apenas acetoneido de triancinolona intralesional; Resultados bons a excelentes foram observados em 51 (68%) casos. Grupo B recebeu acetoneido de</p>

<p>m Kha n; et al. 201 4</p>	<p>k Me d As soc</p>	<p>o rand omiz ado com 150 pa- cient es</p>	<p>quel ói- des e cicat rizes hiper trófic as</p>	<p>triancinolona + 5 fluorouracila. Oito injeções foram administradas em intervalos semanais. Resultados bons a excelentes foram observados em 63 (84%) dos casos.</p> <p>A combinação de acetonido de triancinolona e 5 fluorouracila é superior à terapia com acetonido de triancinolona no tratamento de quelóides e cicatrizes hipertróficas.</p>
<p>Zhe ng Yin g Jian g; et al.2 020</p>	<p>Ae sth eti c Pla st Su rg</p>	<p>Revis ão siste- mática e meta- análise com parat iva</p>	<p>Cicat rizes quel óides e hiper trófic as</p>	<p>A eficácia baseada na avaliação do observador após o tratamento no grupo TAC + 5-FU foi superior à do grupo TAC (P <0,05); além disso, a análise de subgrupo mostrou que o grupo TAC + 5-FU também foi superior ao grupo TAC no tratamento de cicatrizes hipertróficas (P = 0,01).</p> <p>A combinação de TAC com 5-FU é mais eficaz e segura do que a terapia isolada de TAC no tratamento de quelóides e cicatrizes hipertróficas.</p>
<p>Farr ukh Asla m Kha lid; et al. 201 8</p>	<p>Jo ur nal Bu rns</p>	<p>Ensaio clínico rand omiz ado com 120 pa-</p>	<p>Cicat rizes quel óides e hiper trófic as</p>	<p>Total de 108 pacientes completaram o estudo. A redução média na altura da cicatriz no grupo B (5-FU+TAC) foi marcadamente melhor.</p> <p>5-FU+TAC é um tratamento seguro, fácil de administrar e eficaz para cicatrizes problemáticas e tem menor taxa de recorrência em seguimentos maiores.</p>

		cient es		
--	--	-------------	--	--

Fonte: (MATTOS; REALE; ROBLES, 2023)

Diante dos resultados é premente ressaltar que a qualidade da cicatrização pode ser influenciada por diversos fatores, como idade, nutrição, condições de saúde subjacentes, presença de infecção, tamanho e profundidade da lesão, entre outros. Em alguns casos, podem ocorrer complicações na cicatrização, como a formação de cicatrizes hipertróficas ou queloides, que exigem tratamentos específicos (KHALID et al., 2018).

Atualmente existem inúmeras opções de tratamento como terapias tópicas, injeções de corticosteroides, terapia a laser, crioterapia, excisão cirúrgica, contudo, o tratamento deve ser personalizado de acordo com a gravidade da cicatriz, localização e características individuais do paciente (REN et al., 2017).

Diante disso, pesquisas têm sido desenvolvidas a fim de atenuar o eliminar a formação de quelóides ou cicatrizes hipertróficas. Inicialmente era preconizada a cirurgia para sua remoção, porém esse método isolado é frequentemente passível de recidiva. Diante disso, surgiram terapias medicamentosas, infiltrações locais, cremes de uso tópico, terapia compressiva, massagens, eletroterapia, ultrassom e luz intensa pulsada para tratamento de cicatrizes hipertróficas (JIANG et al., 2020).

Não obstante, estudos acerca do tema evidenciam que a terapia medicamentosa reduz significativamente a probabilidade de recidiva das cicatrizes hipertróficas. Dentre os principais medicamentos apontados encontram-se o 5-fluoruracil (5-FU) em associação com triacinelona, pois enquanto o 5-FU é um importante antineoplásico capaz de inibir a biossíntese de nucleotídeos pirimidínicos ou mimetizar metabólitos naturais, interferindo na síntese dos ácidos nucleicos (FARRUKH et al., 2018).

O 5-fluoracil quando aplicado topicamente em cicatrizes hipertróficas, ele pode ajudar a reduzir a proliferação de células do tecido cicatricial, levando à diminuição da cicatriz. O 5- fluoracil é geralmente aplicado uma vez ao dia, por um período de várias semanas a meses, dependendo da resposta individual ao tratamento (KHALID et al., 2018).

A triacinelona é um corticosteroide com propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras. Quando injetada na cicatriz hipertrófica, a triacinelona reduz a inflamação e a resposta imune local, ajudando a diminuir o tamanho e a espessura da cicatriz. O número de injeções de triacinelona necessárias pode variar de acordo com a extensão da cicatriz e a resposta individual ao tratamento (JIANG et al., 2020).

Ambos os medicamentos são frequentemente utilizados em combinação, sendo o 5- fluoracil aplicado topicamente e a triacinelona injetada nas cicatrizes hipertróficas. Essa abordagem combinada tem se mostrado eficaz no tratamento de cicatrizes hipertróficas, levando à melhora da aparência e da textura da pele (REN et al., 2017).

Tais fatores quando combinados são extremamente relevantes para reduzir significativamente a formação de cicatrizes hipertróficas, bem como evitar a recidiva destas. As pesquisas desenvolvidas com este segmento de tratamento têm demonstrado resultados significativos na melhora clínica e estética, uma vez que atenuam a algia e reduzem expressivamente o tamanho da cicatriz posterior a algum tempo de tratamento (KHAN et al., 2014).

Estudos mostram que, pacientes com sequelas graves por queimaduras com retração cicatricial fibrótica em áreas do pescoço, mãos e axilas causando restrição da amplitude de movimento apresentaram significativas melhoras do arco de movimento da funcionalidade para as atividades cotidianas, além de significativa redução do desconforto e da dor. Tais aspectos são importantíssimos, visto que em algumas partes do

corpo, as cicatrizes hipertróficas podem ocasionar sérias limitações de movimentos (FARRUKH et al., 2018).

Em conexão com as considerações acima citadas, Jiang et al., (2020) descrevem que esta combinação trouxe evidências acerca dos primeiros sinais de resposta positiva ao tratamento sendo a redução da dor e do prurido, seguindo do amolecimento e achatamento da cicatriz e por sua vez, a redução do eritema. Das cicatrizes avaliadas, algumas pareceram não responder a infiltração realizada uma vez a cada duas ou quatro semanas. Contudo, com respostas significativas ao tratamento quando infiltradas duas ou três vezes por semana. Sugere-se assim que, a intensidade das aplicações deve variar de acordo com a necessidade e especificidade de cada cicatriz, ou seja, observando local e tempo da lesão, tamanho, cor da pele, e outros fatores.

Os casos de maior índice de satisfação foram aqueles com cicatrizes hipertróficas, com pouca sintomatologia local, por melhorar o eritema e causar o achatamento da cicatriz. E que quanto mais precocemente se iniciou o tratamento, maior foi involução da cicatriz (REN et al., 2017).

O tratamento das cicatrizes hipertróficas é variado e inicialmente era preconizada a cirurgia para sua remoção, porém esse método isolado é frequentemente passível de recidiva. Assim, sugerem terapia medicamentosa, infiltrações locais, cremes de uso tópico, terapia compressiva, massagens e luz intensa pulsada para tratamento de cicatrizes hipertróficas (REN et al., 2017).

Pacientes com cicatrizes hipertróficas possuem grande impacto de sua da qualidade de vida, por causar sequelas físicas, psicológicas e sociais. Devido a carga funcional e psicológica significativa de tais condições, os pacientes frequentemente procuram tratamento médico com o objetivo de melhoria do aspecto dessas cicatrizes e elevação da autoestima (KHAN et al., 2014).

Estudos demonstraram que a associação do corticosteroide triancinolona com o antimetabólico 5-fluorouracil apresentam resultados mais eficientes e com menores chances de recorrência no desenvolvimento de novas queloides.

Conforme estudo clínico randomizado, realizado no departamento de dermatologia do Hospital Mayo, localizado no Paquistão, abrangendo 100 pacientes com faixa etária entre 20 a 45 anos, sendo estes 43 mulheres e 57 homens, com cicatrizes hipertróficas, comparando 5-FU IL + TAC IL versus TAC IL. A comparação da eficácia mostrou que 5FU + TCA foi eficaz em 98% dos casos (REN et al., 2017).

Esses dados são reforçados por Khalid et al. (2018) ao afirmar que o 5-fluorouracil (5- FU) exibe atividade antimetabólito ao inibir a síntese de DNA das células. É um tratamento eficaz com resposta rápida e menos efeitos colaterais, é seguro e não apresenta toxicidade medicamentosa quando utilizado por via subcutânea em comparação com a administração intravenosa. Ademais, adição de acetonido de triancinolona (TAC) ajuda a reduzir a dor, ardor, inflamação, púrpura e hiperpigmentação no local da injeção. Desta feita o uso combinado de 5-FU e TAC tem um efeito sinérgico no tratamento.

Nessa perspectiva, Ren et al., (2017) constataram que o 5-FU pode de fato reduzir as reações glicocorticóides da injeção de TAC isoladamente. Entretanto, pequenas concentrações de TAC reduziram efeitos colaterais como eritema e ulceração quando utilizado 5-FU puro. Desta feita houve uma segurança superior demonstrada no grupo que recebeu a combinação de TAC + 5-FU.

No bojo dessa discussão, autores como Khan et al. (2012) no ensaio clínico randomizado realizado pelo Departamento de Cirurgia Plástica da King Edward Medical University, Lahore, incluindo pacientes de ambos os sexos com quelóides ou cicatrizes hipertróficas. Um grupo recebeu apenas acetonido de triancinolona intralesional e outro recebeu acetonido de

triancinolona + 5 fluorouracila. O estudo por sua vez demonstrou que a combinação de acetato de triancinolona e 5 fluorouracila foi superior à terapia apenas com acetato de triancinolona no tratamento de quelóides e cicatrizes hipertróficas.

Ainda, na pesquisa de Ren et al., (2017) o TCA utilizado de forma individual mostrou menor eficácia quando comparado a terapia combinada do TCA intralesional e 5-FU. A combinação TAC+5-FU apresentou mais atividade de modo a proporcionar uma resposta mais rápida e com menores efeitos colaterais.

Nessa perspectiva, Jiang et al. (2020) entendem que apesar das cicatrizes hipertróficas e dos queloides possuírem crescimentos hiperproliferativos benignos comuns de fibroblastos dérmicos, os problemas clínicos subjacentes, incluindo os físicos e psicológicos, são expressivos e prejudiciais, com apenas alguns tratamentos com eficácia comprovada. Dentre os tratamentos com resultados significativos, a combinação de TAC com 5-fluorouracil (5-FU) são profusamente utilizados no tratamento de quelóides e cicatrizes hipertróficas.

Para evidenciar esses aspectos Farrukh et al., (2018) afirmam que muitas opções de tratamento estão disponíveis, mas a eficácia do tratamento é baixa na maioria dos casos não respondem de todo ao tratamento. Foram comparados a eficácia das injeções intralesionais de 5-fluorouracil (5-FU) e triancinolona (TAC) em um ensaio clínico randomizado duplo-cego (ECR). A eficácia das injeções intralesionais de 5-fluorouracil (5-FU) e triancinolona (TAC) em um ensaio clínico randomizado duplo-cego (ECR). A boa resposta clínica à terapia está associada à redução simultânea de miofibroblastos em cicatrizes hipertróficas.

Com base nessa percepção, nos preceitos de Ren et al., (2017) em seu estudo foi possível constatar que nos tratamentos de cicatrizes hipertróficas apenas o uso do TCA intralesional possui eficácia em quase dois terços dos casos, entretanto, a combinação de 5-FU intralesional e

TCA apresenta resultados estatisticamente, bem como qualitativamente melhores na maioria dos pacientes.

Farrukh et al., (2018) afirmam que o tratamento da cicatriz hipertrófica é um desafio, sem um modo universalmente aceito para ablação permanente. As terapias convencionais produzem resultados imprevisíveis, complicações significativas e requerem resultados elaborados. O estudo por eles realizado, mostrou nitidamente que a combinação de 5FU com TAC é expressivamente melhor na redução dos sintomas e da aparência dessas cicatrizes e tem resultados mais duradouros em comparação com o uso individual do esteroide.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso combinado de 5-fluoracil e triacinelona é mais indicado para o tratamento e prevenção de cicatrizes hipertróficas. Ambos possuem propriedades anti-inflamatórias e inibidoras de proliferação celular, que são essenciais para o controle do crescimento excessivo do tecido cicatricial. Sabe-se que o 5-FU afeta a proliferação de fibroblastos em culturas de tecidos devido à sua atividade antimetabólito, contudo, a adição de TAC reduz as complicações locais que podem ocorrer devido ao uso da injeção de 5-FU puro.

Desta feita, o uso da terapia combinada de 5-fluoracil e triacinelona é relativamente segura, não apresenta toxicidade sistêmica, os efeitos colaterais geralmente leves e transitórios. No entanto, é importante salientar que cada caso deve ser avaliado individualmente, levando em consideração a extensão e a localização da cicatriz, bem como a resposta do paciente ao tratamento.

Assim, os estudos disponíveis indicaram que a combinação do 5-FU+TAC mostram-se um tratamento seguro, de fácil administração e não obstante, eficaz em cicatrizes hipertróficas, principalmente as cicatrizes problemáticas, além de trazer consigo uma menor taxa de recorrências em segmentos maiores.

REFERÊNCIAS

ARNO, Anna I; GAUGLITZ, Gerd G; BARRET, Juan P; & JESCHKE, Marc G. Up-to-date approach to manage keloids and hypertrophic scars: a useful guide. **Burns**, Nov;40(7):1255- 66.2014.

CONTIN, Leticia Arsie; BASTAZINI JR, Ivander; ALVES, Cinthia Janine Meira; NASSIF, Priscila Wolf; NASCIMENTO, Dejair Caetano. Queloides em orelhas: seguimento de 41 pacientes submetidos à cirurgia e infiltração com corticosteróides. **Surg Cosmet Dermatol**. 2011;3(2):109-11.

FARRUKH, Aslam Khalid; MUHAMMAD, Younas Mehrose; MUHAMMAD, Saleem; MUHAMMAD, Amin Yousaf; ABDUL, Malik Mujahid; SAIF, Ur Rehman; SANIA, Ahmad; MOAZZAM, Nazeer Tarar. Comparison of efficacy and safety of intralesional triamcinolone and combination of triamcinolone with 5-fluorouracil in the treatment of keloids and hypertrophic scars: Randomised control trial, **Burns**, Volume 45, Issue 1. 2019. Pages 69-75. ISSN 0305-4179.
<https://doi.org/10.1016/j.burns.2018.08.011>.

FARRUKH,Aslam Khalid; USMAN, Khalid Farooq; MUHAMMAD, Saleem; JIBRAN, Rabbani; MUHAMMAD, Amin; KAMAL, Uddin Khan; YOUNAS, Mehrose; MOAZZAM, N. Tarar. The efficacy of excision followed by intralesional 5-fluorouracil and triamcinolone acetone versus excision followed by radiotherapy in the treatment of ear keloids: A randomized control trial. **JournalBurns**, Volume 44, Issue 6, 2018, Pages 1489-1495, ISSN0305-4179.

FERREIRA, Carluz Miranda; D´ASSUMPÇÃO, Evaldo Alves. Cicatrizes Hipertróficas e Quelóides. **Rev. Bras. Cir. Plást**.2016;21(1):40-48.

GALVÃO, Cristina Maria. **A prática baseada em evidências: uma contribuição para a melhoria da assistência de enfermagem perioperatória**. Ribeirão Preto (SP): Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2012.

GUEDES, Deane Pereira Furtado; MEJIA, Dayana Priscila Maia.

Abordagens terapêuticas nas cicatrizes hipertróficas. Faculdade

Cambury. 2016. Disponível em:

https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/18/103AbordagensterapYuticas_nas_cicatrizes_hipertrYficas.pdf. Acesso em: 01 abr 2023.

GUIMARÃES, Carolina Okada Zerbinj; PARADA, Meire Brasil; BAGATIN, Ediléia. Tratamento de quelóide: comparação entre infiltrações intralesionais com 5-fluorouracil, corticosteroide e 5-fluorouracil associado a corticosteroide. **Surg Cosmet Dermatol**. 2011; 3(1): 60-2.

GUPTA, Somesh; KALRA, Amit. **Efficacy and safety of intralesional 5-fluorouracil in the treatment of keloids.** **Dermatology**. 2012;204:130-2.

HOCHMAN, Bernardo; FARKAS, Caroline Benevides; ISOLDI, Felipe Contoli; FERRARA, Soraia Francisco; FURTADO Fabianne; FERREIRA, Lydia Masako. Distribuição de quelóide e cicatriz hipertrófica segundo fotótipos de pele de Fitzpatrick **Rev. Bras. Cir. Plást**. 27 (2). 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1983-5175201200020000>. Acesso em: 01 abr 2023.

JIANG, Zheng Ying; XIN-CHENG, Liao; MING-ZHUO, Liu; ZHONG, Hua Fu; DING-

HONG, Min; XIAO-TING, Yu; GUANG-HUA, Guo. Efficacy and Safety of Intralesional Triamcinolone Versus Combination of Triamcinolone with 5-Fluorouracil in the Treatment of Keloids and Hypertrophic Scars: A Systematic Review and Meta-analysis. **Aesthetic Plast Surg**. 2020 Oct;44(5):1859-1868. doi: 10.1007/s00266-020-01721-2. Epub 2020 Apr 27. PMID: 32342167.

JUNIOR, Batista de Oliveira; SCHELLINI, Silvana Artioli; LASTÓRIA, Joel Carlos; CARVALHO, Lídia Raquel de; STOLF, Hamilton Ometto; OLIVEIRA, Ana Laura Paludetto de. Tratamento de quelóides usando radioterapia pós-operatória com elétrons: estudo comparativo e randomizado com dois esquemas. **Surg Cosmet Dermatol**. 2013;5(1):1626.

KADUNC, Bogdana Victoria; PALERMO, Eliandre; ADDOR, Flávia Alvim Sant'Anna; METSAVAHT, Leandra d'Orsi; RABELLO, Luciana; BEZERRA, Sarita Martins de Carvalho. **Tratado de cirurgia dermatológica, cosmiaatria e laser da Sociedade Brasileira de Dermatologia**. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier; 2012.

KHAN, Muhammad Aslam ; BASHIR, Muhammad Mustehsan; KHAN, Farid Ahmad . Intralesional triamcinolone alone and in combination with 5-fluorouracil for the treatment of keloid and hypertrophic scars. **J Pak Med Assoc**, 64(9), 1003-7. 2014.

LUZ, Flávio Barbosa; BUS, Laura Boechat. Tratamento de queloides por criocirurgia intralesional: proposição de acessório de baixo custo. **Surg Cosmet Dermatol**. 2011;3(2):109.

METSAVAHT, Leandra d'Orsi; GARCIA, Leandra d'Orsi. Infiltrações intralesionais de 5-FU no tratamento de queloides, cicatrizes hipertróficas e contraturas. **Surg Cosmet Dermatol** 2015;7(1):17-24.

MIOT, Hélio A.; MIOT, Luciane Donida Bartoli. Protocolo de Condutas em Dermatologia. São Paulo: Roca, 2013.

PINHEIRO, Pedro. Queloides (e cicatriz hipertrófica) causas e tratamento. Ministério da Saúde. 2018. Disponível em: <https://www.mdsaude.com/dermatologia/queloides>. Acesso em: 01.04.2023.

REN, Yi Ming; ZHOU, Xian Hu; WEI, Zhi Jian; WEI, Lin; FAN, BaoYou; FENG, Shi Qing. **Eficácia e segurança do acetato de triancinolona sozinho e em combinação com 5- fluorouracil para tratamento de cicatrizes hipertróficas e quelóides: uma revisão sistemática e meta-análise**. Int Wound J. junho de 2017;14(3):480-487. doi: 10.1111/iwj.12629. Epub 2016, 18 de julho. PMID: 27427423; PMCID: PMC7949502.

SANTOS, João Márcio Prazeres dos; SOUZA, Cláudio de. Efeito da triancinolona na apoptose celular e nas alterações morfológicas em

queloides. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, 42, 171-174. 2015.

VANA, Luiz Philipe Molina; MIRANDA, Maria Victoria de Freitas; ISAAC, César; BATTLEHNER, Cláudia Naves; CALDINI, Elia Garcia; ALONSO, Nivaldo. **Estudo comparativo entre pentoxifilina e triancinolona no tratamento das cicatrizes hipertróficas pós-queimadura quanto à remodelação do colágeno e das fibras do sistema elástico**. RBC 2014; 13(4): 240-244.

ZHUANG, ZhiHao; LI, Yun Tong ; WEI, XuJin . The safety and efficacy of intralesional triamcinolone acetonide for keloids and hypertrophic scars: A systematic review and meta- analysis. **Burns**.2021.

¹Discente do Curso Superior de Medicina Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras (UNINASSAU), Barreiras – BA. e-mail: mattosallane@gmail.com. hedinhanobre@hotmail.com

²do Curso Superior de Medicina Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras (UNINASSAU), Barreiras – BA. e-mail: tamires_robles@hotmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Cigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

